

**"ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA QO'LLANILGAN FRAZEOLOGIK
BIRLIKLARDA SINONIMIYA HODISASI VA ANTANAMIYA HODISASI**

Tilavova M.

sinonimiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472607>

Barcha jonli tillarda bo'lgani kabi o'zbek tilining rivojlanishida ham og'zaki va yozma adabiyotning roli beqiyosdir. Badiiy adabiyotda nutq vositalarining barchasi poetik tasvirda ishtirok etadi. Shularning biri sifatida sinonimlar tilshunoslik va badiiy nutqda o'ziga xos o'ringa ega.

Tilshunoslikda sinonimlik holatini aniqlash, uning turlarini belgilash uchun badiiy matnning ahamiyati beqiyos.

Bu sohada qo'lga kiritilgan bir qator yutuqlarga qaramay, ma'lum kamchiliklar ham mavjud. So'zlar o'rtasidagi sinonimik munosabat kriteriyasini aniqlashda kontekstning roli va turlari, sinonimlarning stilistik xususiyatlari va masalaning shu kabi boshqa bir qancha jihatlari: nazariy va amaliy tomonlari ma'lum darajada yoritilgan¹.

Tildagi ma'nodoshlikning taraqqiyoti, uning o'ziga xos xususiyati, ularning ma'no ifodaliligi, ixchamligi va boshqa shunga o'xshash xususiyatlari badiiy asarlar materiallari asosida o'rganilganda yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi.

Ma'nodoshlar badiiy matnda qo'llanilishi bo'yicha o'rganilsa, masalani yanada kengroq doirada o'z ichiga qamrab oladi. Leksikologiya, stilistika va badiiy nutq nazariyasining o'rganish obyektlarini bir-biriga yaqinlashtiradi.

Sinonimlarni bir - biridan ajratib turuvchi turli ma'no qirralari badiiy matnda personajlarning murakkab ichki dunyosini, his-tuyg'ularini, xatti-harakatlarini ochib berishda til materialining muhim vositalaridan biri sifatida qaraladi. Bu hodisa ijodkorga sinonimlarni chuqurroq o'rganishni va uning «sir»larini bilib olishni muhim vazifalardan biri qilib belgilaydi.

Ma'nodosh so'zlarda mavjud bo'lgan «sir»larning bilib olinishi ijodkor uchun zarur bo'lgan eng aniq va ravon tasviriy vositalarni saralab olish imkoniyatini beradi. O'z navbatida, bu vositalar biror voqea - hodisa yoki predmetni tabiiy tasvirlashga imkon beradi. Bu vosita yordamida yozuvchi o'z kitobxonini qalbiga yo'l oladi.

Shuning uchun ham sinonimlar nutq rang - barangligi va ifodaliligini belgilovchi vosita bo'lib, so'z tanlash tamoyili, yozuvchi tili va uslubini o'rganish masalasi va ma'lum bir yozuvchi uchun xos bo'lgan, takrorlanmas individual

¹ Хайитметова О. Ўзбек адабиётида халқчиллик ва халқчил услуб ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. –1993, 1-сон, 8-10- б.

tomonlarini o'rganishning eng muhim masalalaridan biri ekanligi bilan ajralib turadi.

Atoqli so'z san'atkorlarining so'zdan foydalanishdagi tajribalari sinonim so'zlarning ba'zi bir umumiy va juz'iy tomonlarini o'rganishda, xozirgi filologiya fanlari talablariga har tomonlama to'la mos keladigan sinonimik lug'atlar tuzishda eng qimmatli faktik materiallar berishi shubhasiz. Chunki yozuvchi til materialiga, uning grammatik qurilishiga va lug'at tarkibiga asoslanadi, u badiiy til orqali ayrim voqea-hodisalarni bo'rttirib ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. SHu bilan birgalikda muallif o'zi tomonidan yaratilgan obraz va voqealarga nisbatan o'quvchida muhabbat yoki nafrat, zavq yoki qayg'u hislarini uyg'otishga muvaffaq bo'ladi.

Badiiy asarlarda qo'llangan umumxalq tilidagi sinonimlar, jumladan frazeologik sinonimlar, xalq ommasi nutq madaniyatining qay darajada o'sganligini, badiiy so'z san'ati taraqqiyotini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Badiiy asardagi har bir personaj jamiyatdagi o'rni, tabaqalanish, xususiyatlariga qarab o'ziga xos «til»da gapirtiriladi. Har bir obrazning xarakteristikasiga mos keluvchi sinonimik birliklarning o'z o'rnida qo'llanilishi personajlar nutqiga jon kiritadi, tiriltiradi va o'quvchi ko'z oldida uni butun borlig'i bilan namoyon qiladi².

Badiiy asar tilining ravon va ta'sirchan bo'lishi iste'molda mavjud bo'lgan so'zlarning rang-barang ma'no ottenkalaridan ustalik bilan foydalanishga ham bog'liq. Chunki badiiy asar tilini tovlantiradigan barcha stilistik vositalar umumxalq tilidagi imkoniyatlardan o'rinli foydalanish natijasida yuzaga keladi.

Badiiy asar leksikasi asar tilini o'rganishning bir tarmog'i, xolos. Badiiy asar tili leksikasi, o'z navbatida, sinonimlardan tashqari yana antonim, arxaizm, dialektizm kabi bir qancha qatlamga bo'linadi va bularning har qaysisi alohida ilmiy tadqiqot ishlari olib borishni talab qiladi. Ko'rinadiki, badiiy asar tili, ayniqsa, leksikasining mundarijasi juda keng va xilma - xildir.

Yozuvchi tabiat va jamiyatdagi turli predmet, harakat, rang, tovush va boshqa shunga o'xshash aniq va mavhum narsa, holatni bayon etar ekan, ularni aniq va ravshan ifodalaydigan birliklarni topib qo'llagandagina o'quvchida ular haqidagi to'la tasavvurni hosil qilishi mumkin. Xuddi mana shunday o'rinlarda sinonim so'zlarda mavjud bo'lgan turli stilistik qiymatlar yozuvchiga juda qo'l keladi. Chunki badiiy asarda sinonimlar tasvirning shakl jihatidan xilma - xil bo'lishini ta'minlabgina qolmay, balki uning emosionalligini ta'minlashda ham, stilistik tomondan ravon qilib berilishida ham eng unumli vositalardan biri

² Қиличев Э. Бадий тасвирнинг лексик воситалари. –Тошкент, 1982.

hisoblanadi. Sinonimlar o'zlarida mavjud bo'lgan turli ma'no nozikliklari va belgilari bilan harakat, belgi va predmetdagi turlicha belgi darajalarini ko'rsatadi. Asar tilidagi sinonimlarning stilistik xususiyatlari, turli vazifalarni bajarib kelishi, badiiy vosita sifatida keng qo'llanilishi va bu muammoning dolzarbligi uni alohida ishning obyektini qilib olish mumkinligini ko'rsatadi. Bu ishda sinonimik birliklarga to'xtalishdan maqsad, Tohir Malik badiiy asarlarida sinonimik birliklar bajarib keladigan stilistik vazifalarni va ularni semantik tomondan tahlil qilishdir.

Har bir adib asarning g'oyaviy - badiiy qiymatini oshirish maqsadida tilda mavjud bo'lgan sinonimik birliklardan foydalanadi va turli yo'llar bilan badiiy asar tarkibiga kiritadi. So'z va iboralar bir vaqtning o'zida so'zlovchi fikrining ham va shu fikrning vazifasi, maqsadiga kiradigan barcha ruhiy kechinmalarning ham belgisi sanaladi.

Bundan ko'rinadiki, so'z va iboralar leksik ma'no bilan birga emotsiya, his-tuyg'u, kechinmalarni ham bera oladi. So'z va iboralarining emotsiya va kechinma bildirish darajasi turlicha bo'lib, bunday xususiyat ba'zi so'z va iboralarda aniq, sezilib tursa, ba'zilarida deyarli sezilmaydi. Shuningdek, ko'pgina so'z va iboralar emosional jihatdan o'z ma'no tarkibida baho elementini tashish xususiyatiga ega bo'ladi. Emosional xususiyatga ega bo'lgan so'z va iboralar so'zlovchi va yozuvchining predmet, voqea-hodisalarga munosabatini yoki turli his-hayajonini bildiradi. Sinonimik birliklardagi stilistik, ma'no buyoqdorligidagi farqlarni yozuvchining o'zi ham yaxshi anglaydi.

Bularni misollar orqali ko'ramiz.

"achinib kuyinmoq" ma'nosini anglatuvchi *joni achidi-ichi achidi-yuragi achidi* frazemalarining fe'l komponentlari; *yurag(i) uvushdi-et(i) uvushdi-eti seskandi* fe'l frazeologik sinonimlar qatoridagi dastlabki ikki frazemaning tayanch komponenti bir xil so'zshakldan iborat bo'lib, "salbiy o'y-xayol ta'sirida o'zini ruhan yomon his qilmoq" ma'nosini bildiradi: *O'zimiz ehtiyot qilmasak, biron biron ehtiyot qiladimi, bizga bironning joni achiydimi?* (T.Malik) – *Uni ko'rib Salmoni Forsiyning yuraklari achishdi. U damlarda aslida hammalari kambag'al, ammo birining boshqaga yuragi achishsa, boshqasining naqadar og'ir ahvolda ekanini tasavvur qilavering.* (124-bet) – *Darvishlar faqat insonlarga emas, balki hayvonlarga ham xizmat qilganlar. Masalan, qo'tir bir itni ko'rib, ichi achiydi, uni olib, davolaydi. Nega? Chunki maxluqni Xoliq rizosi uchun yaxshi ko'radi, undan muhabbatini darig' tutmaydi.* (43-bet)

"sevmok" ma'nosini anglatuvchi *dil bog'lamoq-ko'ngil qo'ymoq-yaxshi ko'rmoq* fe'l frazemalari ham o'zaro sinonimik qator hosil qiladi: *Odamlar bilan*

*do'stliging o'rtacha bo'lgani ma'qul. Do'stim ko'p deb barchasiga umid bilan **dil bog'layvermagin**, orqa-oldingga qaragin. (137-bet)– Suqrot hakimni o'ldirishga olib borardilar. Shogirdlari zorlig' qilib so'radilar: "Ey hakim, endi o'limga **ko'ngil qo'ymishsiz**, ayting, sizni qay yerga dafn etaylik?" Suqrot bu savolni eshitib, tabassum bilan debdilarkim: "Qay yerni ko'nglungiz tilasa, ul joyga dafn eting, jasadim qayda bo'lsa so'ngaklarim unda bo'lg'ay. Siz meni yod qilsangiz bas! (138-bet)– **Yaxshi ko'rishning** shartlari ko'p. Shulardan biri – janjallashmaslik. (47-bet)*

*"ishq, muhabbat, sevgi" ma'nosini anglatuvchi ko'ngil ishi–yurak dardi–dil tori frazemalari o'zaro sinonim: O'ylaylik: birov «Mercedes»ni sevadi, unga erishmoq uchun tunu kun harakat qiladi. Tinim bilmaydi. Hatto Olmoniyadagi zavodiga ham borib keladi. Bu – uning **ko'ngil ishi**. Nafsi shunday buyurdi – qildi. Afsus bilan deymizki: Alloh roziligiga erishish uchun ham shunday intilsa edi... (40-bet) – Menga do'stimning ishq bobidagi **yurak dardi** ma'lum. (134-bet) – **Dil torimni** iymondan uzmasman. (T.Malik)*

*bosh ko'tarmoq - bosh(i)ni uzmoq sinonim frazemalari "qo'zg'almoq, harakatga kelmoq" ma'nosini bildirib, birinchi frazemaning notayanch komponenti belgisiz tushum; ikkinchi frazemaning esa notayanch komponenti belgili tushum kelishigidagi so'zshakl bilan shakllangan. Bu frazemalarning ifoda plani boshqaruv munosabatli so'z birikmasidir: Bemor kasaldan tuzalib, sihat-salomat **boshini ko'targuncha** bu xatni takror va takror o'qidi, sog'aygach esa tumor qilib bo'yniga taqib oldi. (25-bet) – Qiz ko'z yumish o'rniga yostiqdan **boshini uzdi** va erga tushgan ro'molini o'rab o'tirdi. (Tohir Malik)*

Asarda quyidagi frazeologik sinonimlar ham uchraydi:

***ko'ngli qotgan, yuragi tosh, ko'ngli qattiq:** Tosh ustiga qanchalik ko'p yomg'ir yog'ib suv tushsa-da, o't chiqib ko'karmagani kabi **ko'ngli qotgan** kishilarga qanchalik o'gitlar qilsang ham quloqlariga olmaslar. O'zlari uchun biror foyda ola bilmaslar. (14-bet)– Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ng payg'ambarlaridan keyingi muddat uzaygach, **yuragi tosh** kimsalar (ya'ni yahudiy va nasroniylar) kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? (4-bet) – Dard (ishq) ahlining nafasi bir o'tdirki, **ko'ngil qattiqni** yumshatadi va diydasi qattiq odamni ham yig'latadi. (36-bet)*

***boshiga baxt qushi qo'nmoq, omadi chopmoq, ishi yurishmoq:** Payg'ambarimiz (s.a.v.) "Musulmonning uyi jannat bog'idan bir bog'chadir", deganlar. Bundan ibrat shuki, "jannatda o'sgan" qizga uylangan erning **boshiga baxt qushi qo'nibdi**. Ammo baxt qushi qo'nishi uchun uning o'zi ham jannatda o'sgan bo'lishi kerak. (103-bet) – Sen bilan do'stlashganimdan beri baxt-saodat*

ichida yashayapman, omadim chopyapti. (133-bet) – *Haqiqiy do'stlarning biri mashriqda, boshqasi mag'ribda bo'lsa ham ishlari yurishib ketdi.* (135-bet)

do'stlik ahdini tuzmoq, adovatga barham bermoq: Misr hukmdori bilan Rum hukmdori o'zaro kelishib, **do'stlik ahdini tuzdilar** va oradagi **adovatga barham berdilar.** (10-b.)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳайитметова О. Ўзбек адабиётида халқчиллик ва халқчил услуб ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. –1993.
2. Қиличев Э. Бадиий тасвирнинг лексик воситалари. –Тошкент, 1982.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент, 1978.
4. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
5. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
6. Tilavova M. TOHIR MALIKNING" ODAMIYLIK MULKI" MATNI TARKIBIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING AYNAN HAMDA OKKAZIONAL O 'ZGARISHLAR ASOSIDA IFODALANISHI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 22-26.
7. Tilavova M. TOHIR MALIKNING" ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA QO 'LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL JIHATI //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 197-203.
8. Mirxanova G. R. Stages of Enhancement of Synonym Dictionaries //International Journal of World Languages. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
9. Bafoyeva N. BADIY TARJIMADA ADEKVATLIK TUSHUNCHASI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция. – 2023. – Т. 2. – №. 2.
10. Рустамова Г. ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИДА АНОР ПОЭТИК ОБРАЗИНИНГ БАДИЙ ИФОДАСИ: Рустамова Гавҳар Баҳрон қизи Бухоро давлат университети таянч докторанти //Научно-практическая конференция. – 2021.
11. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА "ҲАЁТ ДАРАХТИ" ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.

12. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O'SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 214-223.
13. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 250-257.
14. Kholmatovna S. M. Semantic Approach in Linguistic and Cultural Analysis of Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 202-209.
15. Usmanovna R. L. BASIC CONCEPTS OF LEXICOGRAPHY //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – C. 3-3.

